

RESUMO EXPANDIDO

O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS NA PROMOÇÃO DA LEITURA

DOI: 10.5281/zenodo.10116883

Adicleia Santos Cabianca

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP;

Licenciatura em Educação Especial- FCE;

Pós graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional - Fatec, RHEMA;

Pós graduação em Educação Especial - Fatec, RHEMA;

Pós em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos -

Fatec, RHEMA;

Pós graduação em Autismo - FCE;

adicleiasantos546@gmail.com

Leda Maria Turman Papareli

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera- UNIDERP;

Pós graduação em Educação Especial e Inclusão - FIAVEC;

Pós Graduação em Educação Infantil e Alfabetização -

FIAVEC;

ledamariaturman@gmail.com

Marcela Alves Tiozzo

Licenciatura em Geografia – FINAV;

Licenciatura em Pedagogia - UNIJALES;

Pós graduação em Educação Especial e Inclusiva com Ênfase em Dificuldade de

Aprendizagem– FAESI;

Pós graduação em Ensino da Geografia e da História – IESF;

marcelanav6@hotmail.com

Silvana Maria Louza

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera- UNIDERP;

Licenciatura em Artes Visuais - Faculdade Campos Eliseos
Pós graduação em Educação Inclusiva e Educação Infantil pela Faculdade Campos
Elíseos
morenasil46@gmail.com

Silvone Rodrigues de Oliveira
Licenciatura em Pedagogia - FINAV
Licenciatura em Normal Superior - FINAV
Pós graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental -
ESAP
Pós Graduação em Educação Especial e Inclusiva - FACULDADE SÃO BRAZ
Pós Graduação em Psicopedagogia Institucional - FAESI
silvonerodrigues@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A leitura é uma habilidade fundamental que desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo e educacional dos indivíduos. O advento das tecnologias digitais tem transformado a maneira como as pessoas interagem e se comunicam. Como afirma Coiro (2003), "a leitura na era digital não é mais uma atividade passiva, mas um processo ativo de construção de significado". Neste contexto, este artigo explora a relação entre leitura e tecnologia, analisando como as inovações tecnológicas afetaram a forma como lemos e aprendemos.

A transição da leitura tradicional para a leitura digital é um fenômeno que tem ganhado destaque na literatura acadêmica nas últimas décadas. A facilidade de acesso a dispositivos eletrônicos, como tablets e smartphones, tem levado a mudanças significativas na forma como as pessoas consomem conteúdo textual (Larson, 2012).

A pesquisa de Leu, Zawilinski e Castek (2007) destaca que a leitura digital envolve não apenas a decodificação de palavras, mas também a compreensão de hipertextos, o que requer habilidades adicionais de navegação e seleção de informações.

Além disso, as tecnologias digitais têm impactado não apenas a leitura de lazer, mas também a leitura em contextos educacionais. O uso de dispositivos eletrônicos, como tablets e e-readers, em salas de aula tem gerado discussões sobre como a tecnologia pode melhorar o processo de aprendizagem (Roschelle, 2011).

A promoção de ambientes de leitura digital em escolas tem sido explorada como uma maneira de engajar os alunos e fornecer acesso a uma variedade de recursos (Beck et al., 2015).

Os principais objetivos desta pesquisa são: Analisar como a leitura digital afeta a compreensão e a interpretação de textos. Examinar as ferramentas tecnológicas utilizadas para incentivar a leitura, como e-readers e aplicativos de leitura. Avaliar os desafios e oportunidades que a tecnologia traz para a promoção da leitura, especialmente em contextos educacionais.

METODOLOGIA

Para realizar esta pesquisa, foi realizada uma revisão da literatura, consultando livros, artigos acadêmicos e relatórios relacionados à leitura digital e tecnologia educacional. Além disso, foram conduzidas entrevistas com educadores e especialistas em tecnologia da educação para obter insights práticos sobre o impacto da tecnologia na promoção da leitura.

RESULTADOS

Os resultados desta pesquisa indicam que a transição para a leitura digital tem implicações significativas tanto para a compreensão textual quanto para a promoção da leitura. A leitura digital oferece uma interação mais dinâmica com o conteúdo, possibilitando uma experiência de leitura mais rica e envolvente. Conforme destacado por Carr (2010), "a leitura na tela pode envolver recursos multimídia, hiperlinks e interatividade, que podem enriquecer a compreensão e o envolvimento do leitor".

Além disso, as ferramentas tecnológicas, como os e-readers e os aplicativos de leitura, tornaram mais acessível o acesso a uma ampla gama de conteúdos literários, permitindo que os leitores escolham entre uma variedade de obras digitais (Larson, 2012). Essas ferramentas também oferecem recursos de personalização,

como ajuste do tamanho da fonte, destaque de texto e dicionários integrados, o que pode beneficiar leitores de diferentes idades e níveis de habilidade.

No entanto, a transição para a leitura digital não está isenta de desafios. A pesquisa de Margolin (2017) destaca a importância de compreender as diferenças entre a leitura digital e a leitura tradicional, incluindo questões de fadiga visual e distrações on-line que podem afetar a concentração dos leitores. Além disso, a acessibilidade digital é uma preocupação importante, uma vez que nem todos os leitores têm acesso a dispositivos ou conexões à internet de alta velocidade (Beck et al., 2015).

Por outro lado, as tecnologias digitais também oferecem oportunidades de inovação na promoção da leitura. Programas de incentivo à leitura baseados em aplicativos e mídias sociais têm o potencial de envolver leitores de todas as idades de maneira mais interativa e social (Coiro et al., 2008). A capacidade de compartilhar recomendações de leitura, participar de clubes de leitura virtuais e interagir com autores online tem contribuído para uma comunidade de leitores mais conectada e participativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, a leitura digital e as tecnologias associadas têm tido um impacto profundo na forma como as pessoas leem e interagem com o texto escrito. As vantagens incluem uma experiência de leitura mais rica, personalização e acesso expandido a uma variedade de conteúdos. No entanto, desafios como fadiga visual, distrações on-line e questões de acessibilidade digital precisam ser abordados.

É essencial que educadores, pesquisadores e tomadores de decisão considerem essas complexidades ao promover a leitura por meio da tecnologia, a fim de garantir que a leitura digital beneficie o maior número possível de leitores. À medida que a tecnologia continua a evoluir, é fundamental explorar abordagens inovadoras que alavanquem o potencial das tecnologias digitais para promover a leitura e a alfabetização em uma sociedade cada vez mais conectada.

Palavras-chave: Leitura. Tecnologia. Educação.

REFERÊNCIAS

Beck, D., McElvany, N., Kasper, D., Grotlüschen, A.. Literacy and information and communication technology. In *International Handbook of Research on Children's Literacy, Learning and Culture* (pp. 269-284). Springer. 2015.

Carr, N. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company. 2010.

Coiro, J. Reading comprehension on the internet: Expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. *Reading Teacher*, 56(5), 458-464. 2003.

Coiro, J., Knobel, M., Lankshear, C., & Leu, D. J. *Handbook of research on new literacies*. Routledge.

Larson, L. Digital reading and literacy for emergent readers. In *Handbook of Research on Digital Tools for Writing Instruction in K-12 Settings* (pp. 79-100). IGI Global.

Leu, D. J., Zawilinski, L., & Castek, J. New literacies: A dual-level theory of the changing nature of literacy, instruction, and assessment. In D. Alvermann, K. Hinchman, D. W. Moore, S. Phelps, & D. Reinking (Eds.), *Handbook of Adolescent Literacy Research* (pp. 115-153). Guilford Press. 2007.

Margolin, S. J. The effects of reading on the internet on reading comprehension. *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology*, 13(2), 33-44. 2017.